

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТРАЕКТОРИЙ КОМПОЗИЦИИ ОТОБРАЖЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРА, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОДНОМЕРНОМ СИМПЛЕКСЕ

Эшмаматова Д.Б.¹ Асатов Ж. О.²

¹Ташкентский государственный транспортный университет

²Национальный университет Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6787101>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Композиция,
кососимметрическая
матрица, популяция,
неподвижная точка

ABSTRACT

В работе рассмотрены композиции операторов Лотки-Вольтерры, действующие в одномерном симплексе, так как их можно использовать, в моделировании ряда прикладных задач, как эпидемиология, генетика, экономика и т.д. Для композиции в частном случае найдены неподвижные точки и даны их характеры.

Ряд прикладных задач определяются состоянием системы, определяемыми набором чисел x_1, x_2, \dots, x_m , удовлетворяющих условиям [1]

$$x_i \geq 0 \text{ и } \sum_{i=1}^m x_i = 1.$$

В этом случае вектор $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ трактуется как распределение вероятностей. Например, состояние биологической системы из m видов можно рассматривать как распределение вероятностей x_1, x_2, \dots, x_m .

Через

$$S^{m-1} = \{x = (x_1, \dots, x_m) : x_i \geq 0; \sum_{i=1}^m x_i = 1\}$$

обозначим стандартный $(m-1)$ -симплекс в \mathbb{R}^m . Его вершинами являются точки $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, ..., $e_m = (0, 0, 0, \dots, 1)$.

Пусть $I = \{1, 2, \dots, m\}$ и $\alpha \in I$ -

произвольное непустое подмножество.

Определение 1. Выпуклая оболочка вершин симплекса e_i , где $i \in \alpha$,

называется гранью S^{m-1} и обозначается через Γ_α .

Если $|\alpha|$ - число элементов множества α , то

$$\Gamma_\alpha = \text{co}\{e_i\}_{i \in \alpha} \text{ и } \dim \Gamma_\alpha = |\alpha| - 1.$$

Основополагающая работа В. Вольтерра «Математическая теория борьбы за существование» вызвала большой интерес среди специалистов и открыла путь потоку исследований по математическим методам в биологии. В частности, Г. Кестен [2] продолжил исследования Вольтерра на генетическом уровне. Как и в случае с физикой, наметилась тенденция постановки новых математических проблем, возникших в связи с запросами биологической науки. Кестен [2] предпринял попытку изучения общих квадратичных стохастических операторов, действующих на конечномерном симплексе. Им получено достаточное условие сжимаемости квадратичных стохастических операторов, что позволяет гарантировать единственность неподвижной точки.

Однако, как оказалось, единственность равновесного состояния для эволюционного оператора свободной популяции является весьма нетипичным случаем.

С. Улам, М. Менцель, П. Стейн ([3], [4]) при помощи ЭВМ детально изучили поведение траекторий всех возможных эволюционных операторов для популяции с тремя биологическими видами.

Пусть $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ – некоторое распределение вероятностей индивидов по признакам. В предположении, что скрещивания происходят случайным образом (панмиксия) и между различными поколениями не происходит скрещиваний, для описания закона перехода от распределения вероятностей в следующем поколении получим следующую динамическую систему:

$$x_k^{(n+1)} = x_k^{(n)} \left(1 + \sum_{i=1}^m a_{ki} x_i^{(n)} \right),$$

где $k = 1, 2, \dots, m, n = 0, 1, \dots,$

$x^0 = (x_1^0, \dots, x_m^0)$ – распределение вероятностей в начальном поколении, $a_{ki} = -a_{ik}, |a_{ki}| \leq 1$ – коэффициенты наследственности.

Рассмотрим квадратичный стохастический оператор $V : S^{m-1} \rightarrow S^{m-1}$ имеющий вид [1],[5]:

$$(Vx)_k = x_k' = \sum_{i,j=1}^m P_{ij,k} x_i x_j, \quad k = \overline{1, m}$$

где $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in S^{m-1}$, $(Vx)_k$ – k -тая координата точки $Vx \in S^{m-1}$, а коэффициенты $P_{ij,k}$ удовлетворяют условиям

$$P_{ij,k} = P_{ji,k} \geq 0, \quad \sum_{k=1}^m P_{ij,k} = 1. \quad (1)$$

Легко заметить, что условия (1.1) обеспечивают инвариантность S^{m-1}

относительно отображения V .

Определение 2. Если

$$P_{ij,k} = 0 \text{ при } k \notin \{i, j\}, \quad (2)$$

то квадратичный стохастический оператор V называется отображением Лотки-Вольтерра на симплексе S^{m-1} .

Из (2) следует, что

$$P_{ik,k} + P_{ik,i} = 1 \text{ для любых } i, k = \overline{1, m}.$$

Поэтому, полагая

$$a_{ki} = \begin{cases} 2P_{ik,k} - 1, & \text{если } i \neq k, \\ 0, & \text{если } i = k, \end{cases} \quad (3)$$

отображение Лотки-Вольтерра можно переписать в виде:

$$Vx = (x_1(1 + \sum_{i=1}^m a_{1i} x_i), x_2(1 + \sum_{i=1}^m a_{2i} x_i), \dots, x_m(1 + \sum_{i=1}^m a_{mi} x_i)).$$

Пусть $Vx = (x_1', x_2', \dots, x_m')$.

Следовательно,

$$x_k' = x_k \left(1 + \sum_{i=1}^m a_{ki} x_i \right), \quad k = \overline{1, m}. \quad (4)$$

Соотношение (4) называется каноническим видом отображения Лотки-Вольтерра на симплексе S^{m-1} .

Заметим, что из (3) следует, что

$$a_{ki} = -a_{ik} \text{ и } |a_{ki}| \leq 1. \quad (5)$$

Поскольку отображение Лотки-Вольтерра V однозначно определяется заданием кососимметрической матрицы $A = (a_{ki})$ с дополнительным условием $|a_{ki}| \leq 1$, то V можно отождествить с

точкой в пространстве $\mathbb{R}^{\frac{m(m-1)}{2}}$, так как кососимметрическая матрица имеет $\frac{m(m-1)}{2}$ свободных параметров.

Следовательно, совокупность всех отображений Лотки-Вольтерра представляет собой многогранник,

точнее, куб размерности $\frac{m(m-1)}{2}$ в

пространстве $\mathbb{R}^{\frac{m(m-1)}{2}}$.

Рассмотрим композицию отображений Лотки-Вольтерра,

действующих в одномерном симплексе. Пусть отображения выглядят в следующем виде:

$$V_1: \begin{cases} x_1' = x_1(1+ax_2), \\ x_2' = x_2(1-ax_1), \end{cases} \quad V_2: \begin{cases} x_1' = x_1(1-ax_2), \\ x_2' = x_2(1+ax_1). \end{cases}$$

Соответствующие турниры этим операторам имеют следующий вид [3]:

$$V_1: \longleftarrow \quad \longrightarrow \quad V_2:$$

Тогда их композиция выглядит в следующем виде:

$$V_1 \circ V_2: \begin{cases} x_1' = x_1(1-ax_2)(1+ax_2(1+ax_1)), \\ x_2' = x_2(1+ax_1)(1-ax_1(1-ax_2)), \end{cases}$$

Пусть коэффициент кососимметрической матрицы $a = \pm 1$, тогда для композиции $V_1 \circ V_2$ и $V_2 \circ V_1$ имеем следующую теорему:

Теорема 1. Композиция отображений Лотки-Вольтерра, действующие в одномерном симплексе имеют следующие неподвижные точки:

– если композиция $V_1 \circ V_2$, тогда неподвижная точка

$$N_1 \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right),$$

– если композиция $V_2 \circ V_1$, тогда неподвижная точка

$$N_2 \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2} \right).$$

Теорема 2. Неподвижные точки композиции отображений Лотки-Вольтерра, действующие в одномерном симплексе имеют следующие характеры:

I. для композиция $V_1 \circ V_2$, все вершины симплекса $(1,0)$, $(0,1)$ являются притягивающими, а

неподвижная точка

$$N_1 \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) -$$

гиперболической.

II. для композиция $V_2 \circ V_1$, все вершины симплекса $(1,0)$, $(0,1)$

являются притягивающими, а неподвижная точка

$$N_2 \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2} \right) -$$

гиперболической.

Определения характеров неподвижных точек можно найти в работе [5].

References:

1. Ганиходжаев Р.Н., Эшмаматова Д.Б. О строении и свойствах карт неподвижных точек операторов вольтерровского типа // УзМЖ, 2000, № 5 – С. 7-11.
2. Kesten H. Quadratic transformations: a model for population growth.- Adv. Appl. Probab., 1970, 2. № 1, P. 1-82.
3. Pollak E. The effective population size of some age-structured populations. Math. Biosci 168, 2000, P. 39-56
4. Валландер С.С. О предельном поведении последовательности итераций некоторых квадратичных преобразований // ДАН СССР, 1972, 202, № 3. – С. 515-517.
5. Таджиева М.А., Эшмаматова Д.Б., Эшниезов А.И., Ганиходжаев Р.Н. Спектр якобиана в неподвижных точках отображений Лотки-Вольтерра действующих в с однородным турниром и матрицей общего положения // Бюллетень Института математики 2021. Vol. 4, 3. С. 91-96.